

Eindrapportage nlbif2023.017

Uitbreiding GBIF-datalevering Observation.org

Inleiding	2
Over dit rapport	2
Over Waarneming.nl en Observation.org	2
Samenvatting	3
Uitvoering	4
Resultaten	5
Validatiestatus	5
Tellingen	5

Inleiding

Over dit rapport

Dit document is de eindrapportage van project "Validatiestatus en tellingen toevoegen aan dataset Observation.org op GBIF" met referentiecode nlbif2023.017. Met dit project wilden we de bestaande en toekomstige waarnemingen in de genoemde dataset uitbreiden met validatiestatus en waar mogelijk koppelen aan tellingen. Tevens wilden we onze validatiestatus als best practice presenteren aan andere belangstellenden.

Over Waarneming.nl en Observation.org

Waarneming.nl is onderdeel van Observation.org. Observation.org is een wereldwijd biodiversiteitsplatform voor burgerwetenschap en monitoring, opgericht in 2004. Wij werken onder EU privacy-wetgeving.

Onze missie is:

Het bevorderen van natuuronderzoek en natuurbehoud door het verzamelen, verbeteren en delen van biodiversiteitsgegevens via een gemeenschap van waarnemers en validators.

Onze primaire dataset bevat meer dan 250 miljoen waarnemingen en groeit jaarlijks met 35 miljoen waarnemingen, bijgedragen door meer dan 450.000 gebruikers. De kwaliteit van de gegevens wordt gewaarborgd door meer dan 1000 soortexperts die werken met slimme technologie en kunstmatige intelligentie. Via Observation.org delen onze gebruikers gegevens en komen ze in contact met de natuur, ontdekken ze meer soorten en vergroten ze hun kennis van en inzicht in biodiversiteit.

De gegevens van Observation.org worden actief gebruikt voor het volgen van de verspreiding van soorten en klimaatverandering, vroegtijdige waarschuwing voor invasieve uitheemse soorten, het monitoren van ziektedragers en burgerparticipatie. De gegevens zijn opgenomen in meer dan 2.000 wetenschappelijke publicaties.

De gevalideerde natuurinformatie op Observation.org wordt primair gedeeld via de Global Biodiversity Information Facility (GBIF). De primaire dataset van Observation International *Observation.org, Nature Data from around the world* is de op twee na grootste dataset ter wereld op GBIF¹.

Observation.org is georganiseerd als een stichting zonder winstoogmerk onder de Nederlandse wet, met een team van 15 medewerkers en een onbetaald bestuur van 3 leden. De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Nederlandse Belastingdienst.

Observation.org werkt samen met lokale partners om de adoptie en lokalisatie van het platform te vergroten, en om lokale experts op het gebied van soorten uit te nodigen om deel te nemen aan ons validatieproces. Partners adviseren het bestuur via afgevaardigden in ons Global Team.

¹ <https://www.gbif.org/dataset/8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165>

Samenvatting

Het project is succesvol afgerond. De waarnemingen van Observation.org op GBIF zijn ververst en aangevuld. Bij elke volgende update zullen de nieuwe velden aanwezig zijn.

De best practice voor de validatiestatus is per e-mail verzonden aan GBIF. We zullen deze op eigen initiatief en op verzoek verder onder de aandacht brengen.

Een aandachtspunt is dat het project meer doorlooptijd in beslag heeft genomen dan verwacht. Dit heeft te maken met het uitblijven van externe reacties, waardoor de planning van dit project samenviel met andere verplichtingen, en samenviel met de internationale verhuizing van een teamlid.

Een positieve bijwerking kwam uit de technische hoek. In de loop van het project bleek dat voor een snelle werking de complete export naar GBIF moest worden herschreven, en dat we voortaan rechtstreeks in plaats van via een arbeidsintensieve tussenstap bij Naturalis Biodiversity Center aan GBIF kunnen leveren. Dit bespaart capaciteit bij Naturalis, maar zorgt er ook voor dat we nu onze aanlevering wekelijks kunnen gaan doen. Hiermee zal de dataset van Observation.org één van de meest actuele datasets op GBIF worden.

Stichting Observation International bedankt NLBIF voor het mogelijk maken van dit project. We kijken uit naar een vervolg van onze samenwerking.

Stichting Observation International
Dylan Verheul
directeur

Uitvoering

Het project omvatte een taak voor het ontwikkelen van een best practice voor de aanlevering van kwaliteitsstatus aan GBIF, een uitbreiding van de datalevering naar GBIF om de kwaliteitsstatus toe te voegen, en een uitbreiding van de datalevering naar GBIF om tellingen toe te voegen.

Voor de best practice is feedback gevraagd van andere GBIF-partners. Hierop kwam helaas weinig respons. Daarop hebben we de technische informatie over de verschillende waarden van het beoogde attribuut bij GBIF opgevraagd. Dankzij de medewerking van het GBIF-secretariaat konden we een analyse doen van de tot nu toe gebruikte waarden. Hierin bleek geen standaard aanwezig te zijn. Daarop hebben we een herbruikbare standaard ontwikkeld waarin de gevraagde informatie terug kwam

code GBIF Identification Verification Status

J	Approved Expert Evidence
P	Approved Expert
A	Approved Automated
O	Unvalidated
I	Pending
N	Rejected
U	Plausible

Voor het realiseren van de uitbreidingen aan de datalevering bleek een refactor van de export naar GBIF noodzakelijk. In overleg met GBIF is besloten om in te zetten op een rechtstreekse levering aan GBIF, en niet langer gebruik te maken van de Naturalis Document Store (NDS) als tussenstop. Bijkomend voordeel is dat dit capaciteit bespaart bij onze partner Naturalis, en dat we nu vaker aan GBIF kunnen leveren. Uiteindelijk verwachten we een wekelijkse geautomatiseerde levering te kunnen realiseren met deze techniek.

Alle werkzaamheden zijn succesvol uitgevoerd. Voor de technische uitbreiding zijn ook test-data dumps en imports uitgevoerd. In oktober 2024 is de levering van Observation omgezet naar de techniek die in dit project is ontwikkeld. Daarop heeft Naturalis de ondersteuning voor het opslaan en doorleveren van Observation-data in NDS kunnen verwijderen.

Het project is uitgevoerd door het team van Stichting Observation International. Dit betreft een vaste staf van 16 medewerkers die alle werkzaamheden ten behoeve van ons platform in teamverband uitvoeren. Deze medewerkers zijn in dienst bij Stichting Observation International, of worden via een raamcontract langdurig ingehuurd bij een van onze partners.

Alle werkzaamheden van het project zijn voltooid en goedgekeurd door opdrachtgever.

Resultaten

Validatiestatus

In elke *Occurrence* is nu het veld "Identification verification status" gevuld om de validatiestatus vast te leggen.

Als voorbeeld: <https://www.gbif.org/occurrence/3822661540>

Identification

Term	Interpreted	Original	Remarks
Identification verification status	Approved Expert	Approved Expert	

De exportprocedure is aangepast zodat alle toekomstige exports de occurrences met identification verification status zullen toevoegen.

Tellingen

Occurrences zijn nu waar mogelijk gebundeld als telling (in de vorm van een event).

Als voorbeeld:

<https://www.gbif.org/dataset/8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165/event/l115577>

SAMPLING EVENT | 2019 OCT 07

Event ID: L115577

In [Observation.org](#), Nature data from around the World

[MORE ABOUT SAMPLING EVENTS ON GBIF.ORG](#)

EVENT DESCRIPTION

Sampling protocol: unknown Published by: [Observation.org](#)
[How to cite](#)

● 879 Occurrences

100% With taxon match

100% With coordinates

100% With year

879 GEOREFERENCED RECORDS

5000 km
© OpenStreetMap contributors, © OpenMapTiles, GBIF.

De exportprocedure is aangepast zodat alle toekomstige exports in aanmerking komende tellingen zullen exporteren.